

O'ZBEKISTONNING TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI
DOIRASIDAGI ALOQALARINING ISTIQBOLLARI

Husnora G'ulomali qizi Donaboyeva

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti magistranti

donaboyevahusnora@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining Turkiy davlatlar tashkilotidagi o'рни va ahamiyati aks etgan. Shuningdek, mazkur hamkorlik doirasidagi amaliy ishlar, Naxichevan koridoridan foydalanishning ahamiyati va kelgusi istiqbolli rejalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: platforma, texnopark, startup, Naxichevan koridori, "aqli shahar", "ePermit"

**PROSPECTS OF UZBEKISTAN'S RELATIONS WITHIN THE
ORGANIZATION OF TURKIC STATES**

Husnora Gulomali kizi Donaboeva

Master of Tashkent State University of Oriental Studies

donaboyevahusnora@gmail.com

ABSTRACT

This article reflects the role and importance of the Republic of Uzbekistan in the Organization of Turkic States. The sides also discussed practical work in the framework of this cooperation, the importance of using the Nakhichevan corridor and future plans.

Keywords: platform, technopark, startup, Nakhichevan corridor, "smart city", "ePermit".

O'zbekistonning mazkur xalqaro tashkilotga qo'shilishi davlatimiz tashqi siyosatidagi tarixiy qadamlardan bo'lib, mamlakatimiz, xalqimiz uchun g'oyat

muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, O'zbekiston tashqi siyosatida yangi yo'nalish ochildi, mamlakatimiz Markaziy Osiyo va undan kengroq mintaqada faoliyat ko'rsatayotgan yana bir yirik xalqaro tashkilotning teng huquqli a'zosi bo'ldi. Ayni paytda xalqimizning milliy o'zligi, olis o'tmishi, tili, tarixiy kelib chiqishi va shakllanishi bilan bog'liq azaliy qadriyatlari hamda qo'shni va uzoq qardosh mamlakatlar bilan do'stona aloqalari qo'shimcha vositalar bilan mustahkamlandi.

Qolaversa, Turkiy kengashga a'zo va kuzatuvchi davlatlar bilan nafaqat ikki tomonlama, balki ko'p tomonlama formatda ham to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni rivojlantirish imkoniyati yaratildi.

Turkiy kengashga a'zolik xalqimizning tub manfaatlariga to'la javob beradi. Bugungi kunda mamlakatlarimiz o'rtasida nafaqat madaniy-ma'naviy aloqalar, balki savdo-iqtisodiy munosabatlar ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Oxirgi uch yilda davlatlarimizning o'zaro savdo hajmi salkam ikki barobar oshdi, mingdan ortiq yangi qo'shma shirkatlar ochildi. Transport qatnovlari kengaymoqda, vizasiz tartib asosida turistlar oqimi tobora ko'paymoqda, xalqlarimizning qardoshlik rishtalari mustahkamlanmoqda, – dedi davlatimiz rahbari.¹

2019-yil 14-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi “Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tuzish to'g'risida”gi Naxichevan bitimini ratifikatsiya qildi va shu vaqtdan boshlab davlatimiz tashkilotning to'la huquqli a'zosiga aylandi.

Davlatimiz rahbari tadbirkorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va ishonchli aloqalar o'rnatish uchun eng qulay sharoitlar yaratib berishni ustuvor vazifa sifatida qayd etdi. Bu borada qo'shma texnoparklar, startap innovatsiya kompaniyalari va venchur jamg'armalari tashkil etish, qo'shma investitsiya jamg'armasi va turkiy davlatlar savdo uylarini birgalikda barpo etish tashabbusini ilgari surdi.

Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasida Toshkentda muvaffaqiyatli o'tkazilgan Turkiy tilli davlatlar Ishbilarmonlar kengashi majlisi va Investitsiya forumi aynan shu maqsadga qaratilgan edi. Turkiy kengashning yettinchi sammiti doirasida Bokuda tashkil etilgan biznes forumda mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlari, hududlar va tadbirkorlik sub'ektlaridan 120 nafar vakil ishtirok etdi.

¹ // <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2019/10/15/12345678910-1589-1288599>

Biznes forum yakuniga ko'ra yurtimizdan Ozarbayjonga avtomobillar, maishiy texnika jihozlari va boshqa tovarlar etkazib berish bo'yicha umumiy qiymati 430 mln dollardan ziyod bo'lgan 75 ta shartnoma imzolandi.

Bundan tashqari kengashga a'zo davlatlar o'rtasida transport-kommunikatsiya loyihalarini amalga oshirish Markaziy Osiyo – Turkiya transport yo'lagi orqali Yevropa, Xitoy va Janubiy Osiyo bozorlariga chiqish uchun salmoqli imkoniyatlar yaratish, “Boku – Tbilisi – Kars” yangi temir yo'lining salohiyatidan unumli foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda, O'zbekistonning dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyati cheklanganligi sababli, O'zbekiston o'z milliy mahsulotlarini dunyoning boshqa mintaqalariga eksport qilishda va davlatlar o'rtasidagi savdo munosabatlarini rivojlantirishda transport kommunikatsiyalar tizimini rivojlantirish, shuningdek, arzon, qisqa va yangi transkontinental tranzit koridorlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, hozirgi kunga kelib O'zbekiston o'z mahsulotlarini Yevropaga eksport qilishda quyidagi O'zbekiston-Qozog'iston-Rossiya va Navoiy-Turkmanboshi-Boku-Tbilisi-Kars yo'nalishlardan foydalanmoqda. O'zbekistonning Qozog'iston va Rossiya transport koridorlaridan foydalanishida ushbu davlatlarning EOIIga a'zoligi davlatimiz uchun to'sqinlik qiluvchi omillardan biri sifatida baholanadi. Turkmanboshi-Boku-Tbilisi-Kars transport koridoridan foydalanish esa O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik Kengashining a'zosi sifatida qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga ochilishi rejalashtirilayotgan Naxichevan koridori O'zbekistonning Yevropa bozorlariga chiqishi uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

2020-yil 10-noyabr kuni Rossiya Federatsiyasi, Ozarbayjon va Armaniston rahbarlari o'rtasida harbiy operatsiyalarni to'xtatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Deklaratsiyaning 9-moddasiga ko'ra,

Naxichevan Avtonom Respublikasi va Ozarbayjon g'arbiy mintaqalarini birlashtiradigan yangi transport kommunikatsiyalari qurilishi ta'minlanadi va tomonlarning kelishuviga binoan, transport xavfsizligi nazorati Rossiya Federal xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yildi.

Jumladan, ochilishi kutilayotgan Naxichevan koridori Boku-Tbilisi-Kars temir yo'li bilan taqqoslaganda, taxminan 340 kmga qisqsaroq bo'ladi. Ushbu yo'lak transport masofasini qisqartirishi va transport xarajatlarini kamaytirishi sababli, O'zbekistonning Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi o'zaro savdo hajmini oshirishi mumkin.

Shuningdek, Qozog'istonlik iqtisodchi S.Jubaevning Anadolu agentligiga bergan intervyusida, Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida imzolangan shartnomadagi yangi tashkil etiladigan Naxichevan koridori Markaziy Osiyodaning geostrategik pozitsiyatsini kuchaytirishini ta'kidlab o'tdi.²

Bundan tashqari, bugungi kunda O'zbekiston foydalanayotgan Boku-Tbilisi-Kars yo'nalishining geografik jihatdan noqulay mintaqadaligi, Naxichevan koridorining rolini oshirishi mumkin. Xususan, Bokudan tushirilgan yuklarning avtomashinalar bilan dovon orqali temir yo'lga olib chiqilishi, qishda O'zbekiston yuklarining bir necha kun Ozarbayjon hududida qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, Naxichevan orqali o'tadigan quruqlik liniyalari transport xarajatlari va vaqtini Boku-Tbilisi-Kars temir yo'lga qaraganda 1,7 baravarga qisqartiradi.³

Shu bilan birga, Naxichevan koridorining ochilishiga va faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladigan bir qancha omillar mavjud.

Jumladan:

1. Naxichevan koridoridan kim foydalanishi aniq belgilanmagan. Bu yo'ldan faqat ozarbayjonliklar va turklar foydalanadimi yoki mintaqaning boshqa davlatlari ham foydalanadimi kabi savollar ochiq qolmoqda;

2. Shartnomaga binoan, Ozarbayjon va Armanistonning qaysi qismidan Naxichevanga koridor o'tishi aniq belgilanmagan. Koridor Armaniston hududi bo'ladimi yoki uch tomonlama ma'muriy rejimga o'tadimi bu ham aniq

² // <https://vesti.az/ekonomika/turanskij-koridor-iz-yuzhnogo-kavkaza-v-centralnuyu-aziyu-stanet-proryvnyim-marshrutom-432838/21.02.2021> Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерлан Мадиев.

³ Нахичеванский коридор улучшит сообщение на Кавказе. // <https://gudok.ru/newspaper/?ID=1552711/01/02/2021>

belgilanmagan. Shu sababli, avtomagistral va temir yo'l qurilishi uchun Armaniston va Rossiya rozi bo'lishi muhimdir;

3. Ozarbayjon Armanistonning janubiy chizig'i bo'ylab tranzit yo'lagini o'rnatishi, Eronning iqtisodiy manfaatlariga zarar etkazishi mumkin. Eron transport vazirligidagi tranzit operasiyalarini boshqaradigan J.Hedayati ta'kidlashicha –

“Ehtimol, ushbu koridordan faqatgina Ozarbayjon va Naxichevan o'rtasida mahalliy transport vositalari foydalanishi mumkin”;

4. Mintaqadagi beqaror vaziyat. Armanistonda amaldagi hukumatga qarshi noroziliklar kuchayishi fonida Armaniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Anna Nagadlyan 2021-yil 15-fevralda Armanpressga bergan intervyusida – “Armaniston, Rossiya va Ozarbayjon rahbarlari tomonidan 9-noyabr kuni imzolangan kelishuvda biron bir koridor tashkil etish to'g'risidagi hech qanday qoidalar mavjud emas” deya ta'kidlab o'tdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ochilishi rejalashtirilayotgan Naxichevan koridoridan foydalanish O'zbekiston milliy manfaatlariga mos keladi:

1. Naxichevan koridori Turkiyaga chiqish uchun Boku-Tbilisi-Kars yo'lagidan ko'ra transport xarajatlari va vaqtini 1,7 barobarga kamaytiradi;

2. Yangi koridor Boku-Tbilisi-Kars yo'lagidan ko'ra taxminan 340 km.ga qisqaroq bo'ladi;

3. Geografik jihatdan qulay muhitda joylashgan, ya'ni, Bokudan tushirilgan yuklarning to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l bilan Naxichevan orqali Turkiyaga yetkazish imkoniyatining mavjudligi;

4. Markaziy Osiyo davlatlarining Turkiya va Ozarbayjon bilan savdo hajmini 3-4 barobarga oshirish imkoniyati.

Ushbu hamkorlikning yuksak darajada yo'lga qo'yilishi O'zbekistonning dunyo kengliklari sari intilayotgan qadamlariga yangicha ruh baxsh etadi. Tili, dini, qadriyatlarini bir yoki o'xshash mamlakatlarning yaqin hamkorligi dunyo taraqqiyoti, insoniyat manfaatlariga, turkiy xalqlarning umumiy tarixiy va madaniy merosini asrashga, shuningdek, milliy manfaatlarimizga xizmat qilishi shubhasiz.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 12-noyabr kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining sakkizinchi sammitida ishtirok etdi. Sammit kun tartibiga ko‘ra, savdo, investitsiyalar, “yashil” iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, transport va kommunikatsiyalar, ta’lim va madaniyat sohalaridagi ko‘p qirrali munosabatlarni har tomonlama kengaytirish va mustahkamlash masalalari ko‘rib chiqildi.⁴ Sammit davomida turkiy davlatlar prezidentlari Turkiy kengash nomini “Turkiy davlatlar tashkiloti” deb o‘zgartirish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Bu uning real salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ahamiyatini oshirish va xalqaro hamjamiyatdagi rolini kuchaytirishga xizmat qiladi. Yuridik nuqtayi nazardan, Turkiy kengash hamisha xalqaro hukumatlararo tashkilot bo‘lib kelgan. Bu o‘zgarish tashkilotning huquqiy tusiga ta’sir qilmaydi. Ammo siyosiy nuqtayi nazardan, bu qadam turkiy mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko‘tarilgani va butunlay boshqacha mazmun kasb etganini bildiradi.

Yaqin istiqbolda asosiy e’tibor tashkilotga a’zo davlatlarda transport va tranzit tartib-qoidalarini, jumladan, zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish orqali yengillashtirishga qaratiladi. Bular, birinchi navbatda, “eTIR”, “ePermit” va “eCMR”. 2020-yil noyabrda Xalqaro avtotashuvchilar ittifoqi (XAI) bilan hamkorlikda O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasida “raqamli TIR” pilot loyihasini ishga tushirilishi bilan bog‘liq. Bundan tashqari, biz dunyoda birinchi bo‘lib O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida “ePermit” (Elektron ayirboshlash tizimi) loyihasini test rejimida ishga tushirildi.

Bundan tashqari, ko‘p tarmoqli hamkorlikda erishilgan yutuqlar va turkiy davlatlar rahbarlarining yanada muvaffaqiyatli integratsiyaga bo‘lgan qat’iy irodasi ham tashkilot nomi o‘zgarishiga xizmat qilganini ishonch bilan ta’kidlash mumkin.

Bugungi vaziyat Xitoydan Yevropagacha mamlakatlar hududlari orqali o‘tgan transpit’aviy transport yo‘laklarini yanada rivojlantirish va yangilarini yaratishni taqozo etmoqda. Bu borada tizimli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish maqsadida “Turkiy davlatlar tashkilotining transport sohasidagi o‘zaro bog‘liqlik dasturi”ni ishlab chiqish taklif qilindi.

⁴ //<https://www.uzanalytics.com/xalqaromunosabat/9834/>

Prezidentimiz sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish taklifi bilan chiqdi. Bu borada qo'shma loyihalarni ishlab chiqish uchun a'zo davlatlardagi ixtisoslashgan tashkilotlar negizida Injining va texnologiyalar markazlari tashkil etish taklifi bildirildi. Kelgusi yili O'zbekiston Turkiy davlatlar sanoat haftaligini o'tkazishga tayyor ekani [ma'lum qilindi](#).

Kengashning mazkur sammiti uchun "Raqamli asrda yashil texnologiyalar va "aqlli shaharlar" mavzusi tanlanganini hisobga olib, Prezidentimiz "aqlli" shaharlarni yaratishda tajriba almashish va innovatsiyalarni transfer qilish maqsadida ekspertlar va IT-mutaxassislar uchun doimiy platformani tashkil etish tashabbusini ilgari surdi. Bu borada ilk qadam sifatida 2022-yilda ekspertlar konferensiyasini o'tkazish taklif qilindi.

Yoshlar tashkilotga a'zo mamlakatlar aholisining katta qismini tashkil etayotgani, yosh avlodning xalqlarimiz hayoti va taqdiridagi, o'zaro munosabatlarimiz rivojidadagi o'rni tobora ortib borayotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari 2022-yilni Turkiy dunyoda "Yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilishni taklif etdi.⁵ Uning doirasida birgalikda aniq chora-tadbirlardan iborat qo'shma dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish, mazkur masalani navbatdagi sammit kun tartibining asosiy mavzusi etib belgilash taklif etildi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning yaxshi qo'shnichilik, manfaatli hamkorlik borasidagi oqilona siyosati zamirida xalqlarni yaqinlashtirish, kelajakni o'ylab ish tutishdek buyuk maqsad yotadi. Ayni jihatdan O'zbekistonning Turkiy kengashga a'zo bo'lishi barqarorlik, yaxshi qo'shnichilik va qardosh turkiy xalqlarning birgalikda iqtisodiy rivojlanishi uchun platforma yaratish yo'lida mamlakat rahbariyati tomonidan olib borilayotgan siyosatning tadrijiy davomi sanaladi.

⁵ // https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-turkiy-kengash-sammitida-yoshlarga-oid-muhim-tashabbusni-ilgari-surdi_320235

Shu o'rinda, tashkilot doirasida O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib, kelgusida rivojlanishi mumkin bo'lgan quyidagi istiqbolli yo'nalishlar ko'rsatishimiz mumkin:

Birinchiidan, investitsiya va savdo sohasida hamkorlik – Tashkilotga a'zo davlatlarning geografik jihatdan o'zaro yaqinligini inobatga olib, istiqbolli loyihalarga investitsiyalar kiritish, o'zaro savdo aloqalarini rivojlantirish orqali tashkilot iqtisodiy diplomatiya sohasida ham mustahkam platformaga aylanishi mumkin.

Ikkinchiidan, madaniy-gumanitar va sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik – Tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi til va madaniyat jihatdan yaqinlik, xalqlar o'rtasidagi o'zaro qardoshlik aloqalari nafaqat madaniy sohadagi aloqalarni, qolaversa boshqa yo'nalishlardagi hamkorlikni rivojlantirishda ham birlamchi va fundamental omil hisoblanadi. Shuningdek, pandemiya sababli yuzaga kelgan vaziyat va uning oqibatlarini qarshi kurashishda tashkilot doirasida yuqorida ko'rsatib o'tilgan sog'liqni saqlash sohasida erishilgan kelishuvlar va ishlab chiqilgan mexanizmlar bu yo'nalishda hamkorlikning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Uchinchiidan, transport sohasidagi hamkorlik – tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi transport sohasidagi o'ziga xos tranzit potensialiga ega davlatlar hisoblanadi. Ushbu sohada o'zaro hamkorlikni rivojlantirish O'zbekistonning xalqaro yuklarni tashishda tranzit va transport koridori sifatida salohiyatini oshirib, ishlab chiqarilayotgan milliy mahsulotlarni xorijga eksport qilish va yangi bozorlarni ochishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, Turkiy tilli davlatlar hududida ro'y berayotgan jarayonlarni hisobga olgan holda, O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar tashkilotidagi ishtiroki yuzasidan 2 ta ssenariy berishimiz mumkin:

Birinchi ssenariy - kengash doirasida harbiy-siyosiy masalalarni ko'tarilishi, shuningdek, Turkiyaning tashkilotga a'zo mamlakatlarga nisbatan bosimining ortishi va turli xildagi geosiyosiy jarayonlarga ularni jalb etishga urinish O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotidagi faoliyatini cheklashi mumkin.

Ikkinchi ssenariy - tashkilot ko'p tomonlama hamkorlikni amalga oshirish, pozitsiyalarni belgilash va munosabatlarga aniqlik kiritish uchun qulay platforma ekanligi va davlat rahbarlarining siyosiy irodasini hisobga olgan holda, shuningdek, O'zbekiston manfaatlariga mos masalalarni tashkilot doirasida ko'rib chiqilayotganligi sababli O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotidagi faoliyatini yanada rivojlantiradi.

O'zbekiston o'z milliy mahsulotlarini dunyoning boshqa mintaqalariga eksport qilishda va davlatlar o'rtasidagi savdo munosabatlarini rivojlantirishda transport kommunikatsiyalar tizimini rivojlantirish, shuningdek, arzon, qisqa va yangi transkontinental tranzit koridorlaridan foydalanishda tashkilotga a'zo davlatlarning transport va tranzit potensialidan samarali foydalanishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotiga kirishi turk dunyosining integratsiyasini kuchaytirishga hissa qo'shishi va hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Ayniqsa, tashkilotga a'zo davlatlarning iqtisodiy o'zaro ta'sirini kuchaytirishga intilayotgan hozirgi paytda mavjud aloqalarni yanada rivojlantirish davlatimiz uchun istiqbolli rejalarni amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan resurslar:

1. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2019/10/15/12345678910-1589-1288599>
2. <https://vesti.az/ekonomika/turanskij-koridor-iz-yuzhnogo-kavkaza-v-centralnuyu-aziyu-stanet-proryvnyim-marshrutom-432838/21.02.2021> Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерлан Мадиев
3. Нахичеванский коридор улучшит сообщение на Кавказе. [//https://gudok.ru/newspaper/?ID=1552711/01/02/2021](https://gudok.ru/newspaper/?ID=1552711/01/02/2021)
4. <https://www.uzanalytics.com/xalqaromunosabat/9834/>
5. https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-turkiy-kengash-sammitida-yoshlarga-oid-muhim-tashabbusni-ilgari-surdi_320235